

LIVI BACCI Massimo, *Il pianeta stretto*, Bologna, Il Mulino, 2015

Massimo Livi Bacci, nato nel 1936, professore di demografia all'Università di Firenze, già membro direttivo della International Union for the Scientific Study of Population dal 1973 al 1993, è stato senatore della Repubblica Italiana per il centro-sinistra, occupandosi di migrazioni, promozione e tutela dei diritti umani.

Il volume *Il pianeta stretto*, affronta il tema dello sviluppo demografico previsto a livello globale nel XXI secolo e le implicazioni che questo potrà avere sugli equilibri interni ai vari Paesi, sulle migrazioni, sui rapporti di forza fra nazioni e sull'ambiente.

L'autore auspica che le questioni demografiche, espunte dal dibattito della comunità internazionale e diluite negli Obiettivi di sviluppo sostenibile redatti dalle Nazioni Unite, riacquistino centralità. Secondo l'autore è infatti prematuro derubricare la transizione demografica dall'agenda internazionale: conclusa negli anni '60 nel mondo sviluppato, ipotizza che la stessa giungerà a termine in Africa solo nella seconda metà del XXI secolo, con un incremento della popolazione globale di circa un terzo nel 2050 (9,7 miliardi) e di oltre la metà nel 2100 (11,2 miliardi), rispetto al riferimento base di 7,3 miliardi di persone nel 2015. In sostanza, al 2100 si prevedono 3,9 miliardi in più di individui che andranno nutriti, vestiti, istruiti, riparati, curati, ma in un contesto, afferma l'autore, di profonde disuguaglianze che, se non opportunamente governate, tenderanno ad acuirsi anziché livellarsi. La distribuzione territoriale dell'incremento di popolazione fino al 2050, ricorda l'autore, non sarà omogenea: a fronte di una stabilità nei paesi ricchi, l'incremento avverrà per un quarto nei meno poveri dei paesi in via di sviluppo, mentre si avrà un raddoppio in quelli più poveri. Una tale asimmetria di crescita demografica, ricorda l'autore, avrà impatti anche sull'ambiente poiché il consumo di suolo e risorse da parte delle popolazioni sarà tanto maggiore quanto minore sarà la capacità innovativa e tecnologica della società di appartenenza: ad esempio, nei Paesi più poveri destinare terreni alla produzione alimentare, in assenza delle più moderne tecniche di coltura e allevamento intensivo, porterà ad un disboscamento maggiore di quanto avverrebbe nei Paesi più avanzati. Infatti, sostiene l'autore, dal momento che l'impatto fisico sulla terra varia in funzione della combinazione di popolazione e reddito, nei prossimi 35 anni tale impatto raddoppierà nei più ricchi Paesi a popolazione stazionaria, ma si moltiplicherà addirittura di dodici volte in quelli più poveri ad incremento demografico medio del 2%. Un simile impatto sull'ambiente, continua l'autore, si rivelerebbe insostenibile, ancor più se si assistesse ad un consistente aumento dei redditi pro-capite proprio in quei Paesi più poveri con elevato incremento demografico, altrimenti condannati a permanere nella trappola malthusiana (alta crescita demografica – carenza di cibo – alta morbilità – alta mortalità – alta riproduttività). Per disinnescare la variabile demografica nei Paesi più poveri, afferma, è necessario tornare ad incentivare e potenziare le politiche sociali volte ad abbassare il tasso di fecondità e, al contempo, migliorare il capitale umano per accrescerne le capacità di innovazione tecnologica. Certamente, continua l'autore, il consistente dinamismo demografico in atto, con le sue peculiarità territoriali, non agirà in maniera neutra rispetto agli assetti geopolitici. A parità di sviluppo economico, scrive

l'autore, il dato numerico della popolazione è fattore di potenza, non solo nel rapporto fra Stati ma anche a livello nazionale, con eventuali ripercussioni internazionali (ad esempio, il caso arabo-palestinese o quello dei curdi in Turchia o delle differenti componenti confessionali in Libano). La crescita demografica differenziale per gruppi etnico-religiosi, continua, potrà essere all'origine di crescenti tensioni e fenomeni di intolleranza, come anche i mutamenti che ne deriveranno nella struttura per età (si pensi al fattore propulsivo dei giovani nelle "Primavere Arabe"). Le diseguaglianze demografiche ed economiche, scrive l'autore, continueranno a gonfiare la pressione migratoria, nonostante i crescenti ostacoli opposti dai Paesi più sviluppati, che nel frattempo avranno raggiunto una struttura per età con prevalenza di soggetti anziani. Il volume quindi, delineato lo scenario, riafferma l'importanza della demografia per il perseguimento degli obiettivi di sviluppo sostenibile, e, in un pianeta ristretto per effetto dell'incremento della popolazione e dell'intensificarsi delle relazioni umane, rifugge sia l'evoluzione prospettata dai pessimisti dell'inasprirsi di competizioni e conflitti, sia quella degli ottimisti dell'evoluzione verso una quarta globalizzazione che porterebbe ad una integrazione fra popoli, e propende per una globalizzazione non solo economica ma anche umana e sociale.